

ISLOM TA'LIMOTIDA AYOLLARNING ERKINLIK LARI VA IJTIMOIIY MAS'ULIYATLARI

NIZOMOV FAZLIDDIN BAXODIRBEK O'G'LI
ANDIJON "SAYYID MUHYIDDIN MAXDUM" ISLOM BILIM YURTI MUDARRISI
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14032824>

Turli sabablarga ko'ra, ayollar masalasi Islomga qarshi ta'na toshi otishning asosiy nishonlaridan biriga aylanib qolgan. Hatto ba'zi musulmon ulamolar "Ayollar masalasi Islom ummati ko'ksiga sanchilgan zaharli xanjar", deb aytishga majbur bo'ldilar. Bu masala bo'yicha ko'plab kitoblar, maqolalar yozilgan, xutbalar, mav'izalar qilingan. Albatta, bizning bu masalaga ortiqcha to'xtashga imkonimiz yo'q. Ikkinchidan, Islom, o'z ta'limotlariga xilof qilish oqibatida kelib chiqqan noto'g'ri holatga javob berishga majbur ham emas. Eng muhimi, Islom hech kimning himoyasiga muhtoj ham emas. Faqat, tushuna olmay turgan kishilarga tushunganlar yordam berishi qabilida ish tutish mumkin, xolos. Islomdan oldin ayol kishi nafaqat huquqlari poymol qilinishiga, balki insonlik darajasidan mahrum qilinishiga mahkum qilingan edi. Misol uchun, Islom dastlab paydo bo'lgan yurt va zamonda qiz bola tug'ilgan oila motam tutar va keyinchalik or-nomus va iqtisodiy qiyinchilikka sabab bo'lmasin deb, qizni tiriklayin ko'mib yuborilar edi.

Qur'oni Karim bu odatlarni qattiq qoraladi va man qildi. Musulmon oilalarda qiz tug'lsa, o'g'il tug'lgandan ko'ra ko'proq xursand bo'lish joriy qilindi. Qizlarni yaxshilab tarbiya qilganlarga, o'g'il bolalarni tarbiya qilganlarga nisbatan ko'p va'dalar qilindi.

Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda quyidagilar aytiladi:

من كان له ثلاث بنات او اخوات فصبر على لواعهن و ضراءهن و سراءهن ادخله الله الجنة بفضل رحمته اياهن فقال رجل او تثنان يا رسول الله قال او واحدة

"Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Kimning uchta qizi yoki singlisi bo'lsayu, u ularning xarxashalariga, og'irliklariyu qiyinliklariga sabr qilsa, Alloh uni ularga ko'rsatgan rahmati tufayli jannatga kiritur", dedilar.

Bir kishi:

-Ikkita bo'lsa-chi ey, Allohning Rasuli - deb so'radi.

-Ikkita bo'lsa ham, dedilar.

Bir kishi:

-Bitta bo'lsachi ey, Allohning Rasuli deb so'radi.

-Bitta bo'lsa ham, dedilar".

Qizlarning tarbiyasi, ta'limi va madaniyati hamda, yashab, o'sishi uchun zarur har bir narsa otaning zimmasidagi farzdir. Ota bu farzdan faqat qiz turmushga chiqqandan keyingina ozod bo'ladi. Chunki, endi bu farz erning zimmasiga o'tgan bo'ladi. Otasi yoki eri yo'q ayolning nafaqasi aka yoki uning o'rnini bosuvchi boshqa shaxslarga vojib bo'ladi. Umuman, Islomda ayol kishi nafaqasiz qolishi mumkin emas. Qizning nafaqasi otaga, xotinniki erga, singilniki aka-ukaga, onaniki o'g'ilga vojib bo'ladi.

Islom ayol kishiga ta'lim olish va madaniy saviyasini oshirish haqqini berdi va erkaklarni bu ishga mas'ul qiddi. Ilm talabi er-ayolga barobar farzligi, qizlari va singillariga ta'lim va odob bergan kishi jannatga haqli bo'lishini yaxshi bilamiz.

Avvalgi avlod musulmon ayollari erlaridan, boshqa ustozlaridan, Payg`ambar sollallohu alayhi vasallamning ommaviy dars va xutbalaridan olayotgan ilm-ma`rifatga qanoat hosil qilmay Payg`ambar alayhissalomdan ayollar uchun alohida ilm-ma`rifat majlislari qilishni talab qilganlar va ularning bu talablari Payg`ambar sollallohu alayhi vasallam tomonlaridan darhol qondirilgan.

Ayol kishi faqat ta`lim olish, dars, xutba va va`z eshitishgagina haqli emas, balki ta`lim berish, dars aytish va boshqa ilmiy ishlar bilan mashg`ul bo`lish haqqiga ham egadir.

Muslima ayollar ilm, fan va madaniyat soha-sida ulkan yutuqlarga erishganliklari hammaga ma`lum. Gapimiz quruq bo`lmasligi uchun, misol ham keltiraylik. SHifo binti Abdulloh al-Adaviyya roziyallohu anhodan qilingan rivoyatda u kishi quyidagilarni aytdilar:

عن الشفاء بنت عبد الله قالت دجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقالت لى الاتعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة رواه ابو داود

«Hafsaning oldida o`tirgan edim, Payg`am-bar sollallohu alayhi vasallam kirib qolib menga: «Sen bunga xuddi yozishni o`rgatganingdek, namila damini ham o`rgatmaysanmi?» -dedilar».

Abu Dovud rivoyat qilgan.

Olima ayollar vakilasi Oisha onamiz hadis rivoyat qilish bo`yicha ikkinchi o`rinda turadilar. Ulkan sahobiylar o`zlari bilmagan narsalarini, hal qila olmay qolgan masalalarini Oisha onamizdan so`rar edilar. O`sha vaqtning sharoitida bu narsalar dunyo miqyosida katta o`zgarishlar edi.

Muslima ayolning jamiyat, siyosat va shariat maydonlarida ham keragicha o`z ulushi bo`lgan. Muslima ayolning to`g`ri fikrini, haq ovozi za-bardast xalifa ham, Payg`ambar sollallohu alayhi vasallam ham, Alloh taoloning O`zi ham eshitgan, qabul qilgan Dunyoga Umari Odil nomi bilan mashhur bo`lgan zabardast xalifa Umar ibn Xattob o`z davrlarida mahr miqdori ortib ketganini mulohaza qildilar. Bu ishni muolaja qilish, uchun, ko`pchilik, ichida. xutba, qilib, mahrni cheklash maqsadida: «Ogoh bo`linglar, ayollarning mahrida haddan oshmanglar. Agar u bu dunyoda ikrom, Allohning huzurida taqvo bo`ladigan bo`lsa, unga sizning eng haqligingiz Payg`ambar sollallohu alayhi vasallamdir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o`z ayollaridan birortasiga o`n ikki uvqiyadan ortiq mahr bermaganlar, U zotning qizlarining birortasiga ham bundan ortiq mahr berilmagan», dedilar.

SHunda bir ayol o`rnidan turib: «Ey Umar! Alloh taolo:

«Va u(ayol)lardan biriga qintor — cheksiz mahr bersangiz ham», deydi-yu, sen bizga buni chegaralaysanmi?!» — dedi.

Xutbasi bu shaklda kesilgan xalifa: «Ayol to`g`ri aytdi, Umar xato qildi», deb o`z xatosini hammaning oldida tan oldilar. O`sha jasur ayolning sharofati ila hozirgi kunimizgacha birov ayollarning mahrini chegaralashga jur`at qila olgani yo`q. Bundoq ish ayol kishi mo`tabar bo`lgan jamiyatdagina bo`lishi mumkin.

Payg`ambar sollallohu alayhi vasallam 6-hijriy yilda 1400 sahoba bilan Madiynadan Baytullohning ziyorati uchun borganlarida mushriklar Hudaybiya nomli joyda yo`lni to`sdilar.

O`sha erda sulh tuzilib, musulmonlar Ka`bani ziyorat qilmay qaytib ketadigan bo`ldilar. Payg`ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalariga bu gapni e`lon qilib bo`lib, turinglar, shu erda qurbonliklaringizni so`yib, sochlaringizni oldiringlar, dedilar. Sahobalar norozi bo`lib,

birortalari ham qimirlamadilar. Payg`ambar sollallohu alayhi vasallam amrni uch marta qayta-qayta takrorlasalar ham biror kishi qimir etib qo`ymadi.

U zot g`oyat mahzun bo`lib, chodirga, jufti halollari Ummu Salama roziyallohu anhonig yonlariga kirdilar. Bo`lgan voqe`ani u kishiga aytib, o`rgan ummatlar ham shundoq ishlar tufayli halok bo`lganligi, shuning uchun g`oyat tashvishda ekanliklarini qo`shimcha qildilar.

Shunda Ummu Salama roziyallohu anho Payg`ambar sollallohu alayhi vasallamga har qanday dono vazir ham bera olmaydigan maslahatni berdilar:

«Ey, Allohning payg`ambari, aytgan amringiz bo`lishini xohlaysizmi? Tashqariga chiqing. Ulardan birortasiga bir kalima ham so`z aytmay qurbonlik tuyalarigizni so`ying. So`ng sartaroshingizni chaqiring, sochingizni olsin», dedilar.

Payg`ambar sollallohu alayhi vasallam chiqib, xuddi Ummu Salama roziyallohu anho aytganlaridek qildilar. Buni ko`rgan sahobai kiromlar ham shoshib qurbonliklarini so`yib, sochlarini oldira boshladilar.

Shundoq qilib bir muslima ayolning tadbiri ila Islom ummati halokatdan qutulib qoldi. Allohning payg`ambariga to`g`ri maslahat bera oladigan ayol faqatgina Islom ummatidan chiqishi mumkin.

Endi muslima ayolning nidosini Alloh eshitib, fikrini tasdiqlaganini o`rganib chiqaylik. Islomdan oldin arablarda «zihor» degan narsa bor edi. Bunda er xotiniga, sen menga onamning belidek haromsan, desa, abadiy yarashib bo`lmaydigan taloq tushar edi. Xotin er uchun uning onasidek hisoblanib qolar edi.

Kunlarning birida Xavla binti Sa`laba ismli ayolni uning eri Avs ibn Somit zihor qildi. So`ngra, Avs achchig`idan tushgach, nadomat qildi va xotiniga, endi sen menga harom bo`lgan bo`lsang kerak, dedi. Xavla bo`lsa, Allohga qasamki, bu taloq emas, dedi-da, qo`shni ayolning kiyimini qarzga olib, bu masala hukmini oydinlashtirish uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga yo`l oldi. U zotning oldilariga kelib:

— Ey, Allohning Rasuli, erim Avs ibn Somit yosh, boy va aqlu hushlik paytimda menga uylandi. Molimni eb bitirdi, yoshligimni barbod qildi, aqlimni suslatdi va yoshim ulug` bo`lgan bir damda mendan zihor qildi. Endi o`zi bu zihordan afsus-nadomatda. Bizlarning yana qayta qo`shilishimizga biror yo`l bormi?—dedi.

—Unga harom bo`libsan, — dedilar Payg`ambar alayhissalom.

—Sizga Qur`onni tushirgan Zot bilan qasamki, u taloqni zikr qilgani yo`q. U mening bolamning otasi, eng sevimli kishim-ku, axir?!—dedi Xavla.

—Unga harom bo`libsan. — dedilar Payg`ambar alayhissalom.

—Mushkulimni va yolg`izligimni Allohning O`ziga shikoyat qilaman, men erim bilan uzoq hayot kechirdim, undan farzandlar ko`rdim,-dedi Xavla.

—Unga harom bo`libsan, — dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va «Sening to`g`ringda biror amr kelgani yo`q», deb qo`shib qo`ydilar.

Xavla binti Sa`laba roziyallohu anho bo`lsa tinmay Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan tortshaverdi.

Qachon U zot alayhissalom, «Sen unga harom bo`libsan», desalar, Xavla, «Mushkulimni, yolg`izligimni va holimning og`irligini Allohning O`ziga shikoyat qilaman», der edi.

Ushbu tortshuv chog`ida Xavla binti Sa`laba:

—Axir, mening yosh bolalarim bor, men bilan boʻlsalar, och qoladilar, u bilan boʻlsalar, zoeʻ boʻladilar, der va boshini osmonga koʻtarib:

—Ey bor Xudoyo! Oʻzingga yolvoraman. Ey bor Xudoyo! Paygʻambarning tiliga mening mushkulimni oson qiluvchi narsani tushir», der edi.

Birdan Paygʻambar alayhissalom jim boʻlib qoldilar. Vahiy tushganda boʻladigan holat yuzaga keldi. Bir muddatdan keyin u kishi muborak boshlarini koʻtardilar-da:

«Alloh taolo sen va sening ering haqida oyat tushirdi», dedilar va, quyidagicha boshlanadigan oyatlarni tilovat qildilar:

”قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها و تشتكى الى الله و الله يسمع تحاوركما انسمع بصير ” الله

Albatta, Alloh sen bilan oʻz eri haqida tortishayotgan va Allohga shikoyat qilayotgan (ayol)ning soʻzini eshitdi. Vaxolangki, Alloh ikkovingizning gaplashuvlaringizni eshitmoqda. Albatta, Alloh eshituvchi va koʻruvchi zot-dir» («Mujodala» surasi, 1-oyat).

Bu oyatlarda johiliyatning zihor hukmi botil qilingan, zihor qilgan er kafforot berib xotini bilan yarasha mumkinligi bayon qilingan edi. Mana, oʻn toʻrt asrki, oʻsha oyatlar Qurʻon sifatida oʻqilmoqda, ularga shariat —qonun sifa-tida amal qilinmoqda. Qiyomatgacha shundoq boʻlishi shubhasiz. Oddiy bir ayolning nidosi Alloh taolaga etib borishi, uning fikriga, talabiga mos Qurʻon oyatlari tushishi ayol zotining hurmati, eʼtibori emasmi?! Qaysi tuzumda, qaysi dasturda shunga oʻxshash narsa bor. Zar qadrini zargar biladi, deganlaridek Xavla binti Saʼlaba roziyallohu anhoning qadrini ham hamasrlari yaxshi bilganlar.

Umar ibn Xattob roziyallohu anhu oʻz xalifalik davrlarida bir guruh kishilar bilan ketayotgan ekanlar, bir ayol u kishini uzoq toʻxtatib qolibdi. Vaʼz, nasihat qilibdi.

«Ey Umar,—debdi ayol, — yaqindagina Umarcha, deb atalarding, ulgʻayganingdan soʻng, ey Umar, deb ataladigan boʻlding. Endi esa, ey, amiral moʻminin, deb atalmoqdasan. Allohdan qoʻrqin! Ey Umar! Kim oʻlimga ishonsa, umrini bekorga oʻtkazishdan qoʻrqadi, kim hisob-kitobga ishonsa, azobdan qoʻrqadi, deb yana soʻzini davom ettiraveribdi ayol.

Hazrati Umar boʻlsalar, jim quloq solib turaveribdilar. Atrofidagilar u kishiga: «Ey, moʻminlarning amiri! Bir kampirga ham shunchalik toʻxtab turasizmi?»-deyishganda, hazrati Umar ularga javoban: «Allohga qasamki, u kunning avvalidan oxirigacha ushlab tursa ham, farz namoz vaqtidan boshqa vaqtda turaveraman. Bu kampirning kimligini bilasizlarmi oʻzi? Bu Xavla binti Saʼlaba. Uning soʻzini Alloh taolo etti osmonning ustidan eshitgan. Olamlarning Robbisi uning soʻzini eshitadi-yu, Umar eshitmasmidi?!» — deganlar.

Ha, oʻz soʻzini Alloh taolo etti osmonning ustidan turib eshitadigan, fikrini qabul qilib, istagini shariat qilib qiyomatgacha yuritib qoʻyadigan ayollarni faqat Islomgina yetishtira oladi. Olamga dongʻi ketgan, har qanday botir ham nomini eshitganda titroqqa tushadigan zabardast xalifani koʻchada toʻxtatib olib xohlaganicha nasihat qila oladigan ayolni ham faqat Islom yetishtiradi, xolos.

Islom ayollarning hurmat-ehtiromini oʻrniga qoʻyib, ularning ayollik latofatlarini saqlab qolishlari uchun, ayollik vazifalarini toʻliq ado etish orqali oʻz jamiyatlariga, vatanlariga, dinlariga kerakli xizmatni ado etishlari uchun barcha sharoitni yaratib bergan.

¹Mujodala surasi 1-oyat

Islom erkaklarga mos boʻlgan ogʻir ishlarni ayollarga farz qilmagan, lekin ayollarga xos baʼzi ishlarni erkaklarga xos ishlar ila tenglashtirib, ularning erkaklar bilan teng ajr olishlarini joriy qilgan. Misol uchun, ayollarning tugʻishdagi qiynoqlarini erkaklarning dushmanga qarshi jihodlariga tenglashtirilgan. Bu maʼnolar oʻz haq-huquqini talab qilib chiqqan musulima ayollar sharofati ila Paygʻambar sollallohu alayhi vasallam tomonlaridan bayon qilingan.

Imom Buxoriy va imom Muslimlar rivoyat qilgan hadisda shunday deyiladi: «Asma` binti Zayd al-Ansoriyya roziyallohu anho Paygʻambar sollal-lohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib:«Ey, Allohning Rasuli, men ortimdagi musulima ayollar jamoasining elchisiman. Ular mening soʻzimni aytadilar va mening fikrimga oʻxshash fikrdalar: Albatta, Alloh sizni erkak va ayollarga yuborgan. Biz sizga iymon keltirdik va ergashdik. Biz —ayollar jamoasi, tutilib, oʻralib, uyda oʻtirib qolganmiz. Erkaklarning shahvat mavze`si, bolalaringizning koʻtaruvchilarimiz. Erkaklar jamoat va janozaga hozir boʻlish ila afzal qilindilar. Qachon ular jihodga chiqsalar, ularning mollarini muhofaza qilamiz, bolalarini tarbiya qilamiz, ularga ajrda sherik boʻlamizmi?!» — dedi.

Shunda Paygʻambar sollallohu alayhi vasallam muborak yuzlarini oʻz sahobalariga oʻgirib qaradilar-da:

—Oʻz dini haqida ushbu ayoldan koʻra yaxshiroq savol bergan ayolning gapini eshitganmisizlar? — dedilar.

—Yoʻq, ey Allohning Rasuli, — deyishdi ular.

—Ey Asma`, qaytib borib, ortingdagi ayollarga bildirki, albatta, sizning biringizning yaxshi er tutishi, uning roziligini istashi, muvofiq boʻlganiga ergashishi sen zikr qilgan narsalarga teng keladi, — dedilar.

Asma` oʻziga Rasululloh sallohu alayhi vasallam aytgan narsalardan sevinganidan «Laa ilaha illallohu»ni aytib qaytib ketdi».

Islomiy nuqtai nazardan bola tarbiyasi, kelajak avlodni koʻngildagidek qilib yetishtirish, oila mustahkamligi ayollarning koʻchaga chiqib oʻziga mos boʻlmagan ishlarni qilib, toʻrt-besh tanga pul topganidan, askarlik qilganidan yoki asfalʼt yotqizganidan afzal hisoblanadi.

Islomdan oldin ayol kishi merosdan mutlaqo mahrum qilinardi, eri oʻlganda esa ayolni meros tariqasida urning qarindoshlaridan biri olardi. Keyin, xohlasa, oʻzi xotin qilar, xohlasa, boshqaga erga berib, mahrini oʻzi olardi. Islom bu zolim hukmlarni botil etib, ayol kishining ham merosdan nasibasi borligini eʼlon qildi.

Alloh taolo «Niso» surasida:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا²

«Ota-onalar va qarindoshlar qoldirgan narsada erkaklarning nasibasi bor. Ota-onalar va qarindoshlar qoldirgan narsada ayollarning nasibasi bor. U oz boʻlsin, koʻp boʻlsin - farz qilingan nasibadir», degan (7-oyat).

Islomda davlat rahbarini saylash, unga itoatni eʼlon qilishni «bayʼat» deyiladi. Bu eng muhim siyosiy haq ekanligi hammaga maʼlum. Qurʼoni Karimda erkaklar bilan bir qatorda ayollarga ham bayʼat qilish huquqi berilgan.

²Niso surasi 7 oyat

Alloh taolo «Mumtahana» surasida: *يايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبائعنك على ان لا يشركن بالله سينا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتن يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم*³

«Ey Payg`ambar, agar mo`minalar senga Allohga hech narsani shirk keltirmaslik, o`g`rilik qilmaslik, zino qilmaslik, bolalarini o`ldirmaslik, qo`llari va oyoqlari orasidan bo`hton to`qib keltirmaslik va senga yaxshilik ishda isyon qilmaslikka bay`at qilib kelsalar, bas, ularning bay`atini qabul qil. Va Allohdan ularni mag`firat qilishini so`ra. Albatta, Alloh mag`firat qiluvchi va rahimlidir», degan (12-oyat).

Endi, ayol kishining ishlashi haqida ikki og`iz gaplashaylik. Avvalo, erkak bo`lsin, ayol bo`lsin, nima uchun ishlaydi, degan savolni beraylik. Albatta, tirikchilik qilish uchun, yaxshi maishat o`tkazish uchun, degan javobni olamiz. Undoq bo`lsa, tirikchiligi o`tib turgan, maishati yetarli bo`lib turgan ayol kishining bolalarini, oilasini tashlab qo`yib, ko`chaga chiqib o`ziga mos bo`lmagan ishni qilishiga nima hojat bor? Ba`zilar «Ayol kishi o`z mehnati ila jamiyati taraqqiyotiga hissa qo`shishi kerak emasmi», deyishi mumkin. Ularga «Ertayu-kech dalada ezilib mehnat qilgan, paxta terib zaharlangan, bolasini emizadigan sutidan zahar chiqadigan ayol jamiyat uchun foydalimi yoki mazkur og`ir ishlarni eriga qo`yib jamiyat uchun kerakli farzandlarni yaxshilab tarbiyalab o`stirgan, oilasini mustahkam qilgan ayol jamiyat uchun foydalimi?» degan qarshi savol beriladi.

Shu bilan birga, Islomda jamiyatga zarur bo`lib qolganda, erkaklar uddasidan chiqa olmay qolganlaridagina ayollarni ham ishga taklif qilish, hatto urushda qatnashtirish ham borligi eslatib o`tiladi.

Islomda ayollarni tug`ilganlaridan umrlarining oxirigacha kerakli maishat bilan ta`minlash erkaklar zimmasiga yuklatilgani, shuningdek, jamiyat uchun kerakli og`ir ishlarni bajarish ham erkaklarga yuklatilgani uchun, ayollarni hurmatlab, ularga ishlash mas`uliyati yuklatilmagan.

Bundan keyin ayollarning zaruratsiz ishlashlarining yana bir sababi qoladi. U ham bo`lsa, ish bahonasi bilan oila doirasida qila olmay yurgan harom-harish ishlarini qilish yoki oddiy ko`ngil xushi uchun bo`ladi. Islomda harom-harish ishlar mutlaqo harom qilingani hammaga ma`lum. Ko`ngil xushini esa ishlab turib qilgandan ishlaymay qilganlari ayollarning o`zi uchun yaxshi bo`lsa kerak.

Yana bir bor ta`kidlash lozimki, Islomda ayol kishining ishlashi man qilinmagan, balki bu masala ayol kishining, uning oilasining, jamiyatining manfaatlaridan kelib chiqib tartibga solingan.

Yosh bolalarning tarbiya va ta`lim ishlari ayollarning ishi hisoblanadi. Xotin-qizlarga tibbiy xizmatlar ko`rsatish ayollarning ishi hisoblanadi.

Mutaqaddim Hanafiy faqihlardan Kamoliddin ibn al-Humam: «Agar ayolning xotinlarga xos farzi kifoya ishda hunari bo`lsa, uning eri (ishga) chiqishidan man qila olmaydi», deganlar.

Shuningdek, ayol kishi erining ishida yordamchi bo`lishi, oilasi muhtoj bo`lganda halol yo`l bilan, halol mehnat qilishi joiz. Ya`ni, o`zi xohlasa, ishlaydi, bo`lmasa, biron uni majbur qila olmaydi. Ba`zi ulamolarimiz: nodir qobiliyatga ega bo`lib, jamiyatga foydasi ko`p bo`lgan ayollar ham ishlashlari tavsiya qilinadi, deganlar.

³Mumtahana surasi 12 oyat

Qolgan paytlarda ayol kishini ishlashga majbur qilish yo`q. Uni turli yo`llar bilan tashviqot qilib, arzon ish kuchi sifatida ezishga ham hech kimning haqqi yo`q. Ayol-qizlarni tong saharda dalaga haydab ketib, xohlaganicha ishlatib, tun qorong`usida qaytarib olib kelishga ham hech kimning haqqi yo`q. Ayollarni o`zlariga mos bo`lmagan ishlarda ishlatib ularning ayollik latofati va onalik qobiliyatiga futur etkazishga ham hech kimning haqqi yo`q.

References:

1. **"QUR'ONI KARIM"** ma'nolarining tarjima va tafsiri. Abdulaziz Mansur. "Toshkent islom universiteti".Toshkent 2004.
2. **"TAFSIRI HILOL"**. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. "SHARQ" nashriyoti. Toshkent-2008.
3. **"IYMON"**. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. "SHARQ" nashriyoti. Toshkent-2006.
4. **"HADIS VA HAYOT"**, 25 – juz ."Nubuvvat xonadoni xonimlari" Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. "SHARQ" nashriyoti.Toshkent-2007.
5. **"POKLIK IMONDANDIR"**. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Toshkent. "O`zbekiston" nashriyoti. 1991.
5. **"JUMA MAV'IZALARI"**. Toshkent – 2007.
6. **"MISHKOTUL MASOBEH"**. Imomi Tabriziy. Bayrut shahri.
7. **"ISLOMIY OILA FAROG`AT QASRI"**. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf.9. "NURUL YAQIN". Shayx Muhammad Xuzariy."Movarounnahr" nashriyoti. 1992
8. Muhammad Ali as – Sobuniy **"Muxtasar – tafsiri Ibn Kasir"** Bayrut nashriyoti 1998 yil.
9. **"Din – nasihatdir"**, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, Toshkent Sharq nashriyoti, 2003 yil
10. **"Saodat"** jurnali, 1998-yil 3-soni
11. **"Xalq so'zi"** gazetasi, 2004 yil 3-noyabr
12. **"Gulchehralar"** gazetasi, 2004-yil 28-noyabr
13. **"Ijtimoiy fikr inson huquqlari"** gazetasi, 2008 yil 3-soni
14. **"Ayollar sayyidasi"** Basila Abduxalil qizi, Toshkent "Movarounnahr" 2006 yil